

Merkblatt

Anforderungen der Forschungsförderer

Forschungsförderer erwarten bei der Antragstellung von Fördervorhaben inzwischen immer mehr überprüfbare Angaben zum geplanten Umgang mit Forschungsdaten. Daher sollten Sie bereits in der Planung des Projektvorhabens neben Vorgaben Ihrer Fachdisziplin, besonders auch Richtlinien und Leitsätze des jeweiligen Forschungsförderers beachten. Als eine Art Standard gelten die so genannten [FAIR-Prinzipien](#) (findable, accessible, interoperable, reusable).

An dieser Stelle kann nur ein kurzer, beispielhafter Überblick über Anforderungen der wichtigsten Forschungsförderinstitutionen und Wissenschaftsorganisationen gegeben werden. Es handelt sich lediglich um Auszüge ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Teilweise kann es sogar Unterschiede bei verschiedenen Ausschreibungen ein und derselben Fördereinrichtung geben. Aber: in einigen Fällen können auch Mittel für gezielte FDM-Maßnahmen beantragt werden. **Bitte informieren Sie sich über die genauen Vorgaben und Hinweise in der Ausschreibung, auf die Sie Ihr Forschungsvorhaben stützen wollen!**

EU-Kommission

Die EU-Kommission hat Leitfäden zum Forschungsdatenmanagement für Antragsteller im Rahmenprogramm Horizon 2020 veröffentlicht:

[Guidelines on Data Management in Horizon 2020](#)

[Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020](#)

Für Förderanträge stellt die EU ein [Online Manual](#) zur Verfügung. In den jeweils gültigen Programmen und Ausschreibungen die sind spezifischen Anforderungen zum Forschungsdatenmanagement dargestellt. Weitere Informationen zu Open Science und Research Data Management finden sich auch unter den [FAQ](#).

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Die DFG stellt ausführliche [Informationen zum Umgang mit Forschungsdaten in DFG-Projekten](#) zur Verfügung. Eine übersichtliche [Checkliste](#), die auch hier im Prozess hinterlegt ist, hilft bei der ersten Orientierung.

Merkblatt

Anforderungen der Forschungsförderer

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)

Das BMFTR setzt Grundsätze, welche die Datenkultur in Bildung, Wissenschaft und Forschung stärken sollen. Weiterführende Informationen finden sich auf dem [Portal des Ministeriums](#). Eine Orientierung bietet zudem der [Aktionsplan](#) des ehemaligen BMBF. In der jeweils aktuellen Ausschreibung des Förderprogramms gibt es in der Regel konkrete Hinweise, welche Anforderungen der Antrag erfüllen sollte.

Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH)

Ein Forschungsdatenmanagement gemäß der FAIR-Prinzipien erwartet auch das BMLEH. Über Projektträger, wie beispielsweise die [Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung \(BLE\)](#), werden Orientierungshilfen für die Anforderungen zur Verfügung gestellt.

Volkswagen Stiftung

Open Science und zugängliche Forschungsdaten sind auch der Volkswagenstiftung ein Anliegen. Weitere Informationen dazu finden sich in der institutionseigenen [Open Science Policy](#). Eine gezielte Fördermaßnahme für Forschungsdaten bietet das [Programm „Data Reuse“](#). Förderprojekte können darüber zusätzliche Mittel für die Aufbereitung von Forschungsdaten beantragen.

Weitergehende, aktuelle Informationen finden Sie auf dem [Informationsportal FDM](#).